

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING INTERNETGA QARAMLIGI VA UNING OQIBATLARI

Karamatova Dilfuza Sadinovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasida dotsenti, PhD.

Toshtemirova Farangiz Zohidjon qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19437067>

Annotatsiya. Maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarning internetga qaramlik muammosi, uning sabablari va salbiy oqibatlari ko'rib chiqildi. Internetning inson tafakkuri, axloqi va ijtimoiy hayotiga ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: Internet, internetga qaramlik, ota-ona nazorati, axborot texnologiyalari, kichik maktab yoshidagi bolalar, psixologik ta'sir, ijtimoiy tarmoqlar, tarbiyaviy ishlar, ma'naviyat.

Zamonaviy dunyoda internet bilim manbasi, aloqa vositasi, ko'ngilochar platforma sifatida keng qo'llanilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, kichik maktab yoshidagi bolalarning internet va raqamli texnologiyalarga qaram bo'lishiga olib keladi.

Internetga qaramlik - bu insonning global tarmoqqa sarflaydigan vaqti va faoliyatini nazoratsiz qolib ketishiga real hayotdagi vazifalariga, muloqot va sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri, internet insonlarni bilim olishiga, yangiliklardan habardor bo'lishiga, muloqot qilishiga va o'z ustida ishlashiga katta imkoniyat yaratib beradi. Lekin afsuski, bu imkoniyatdan noto'g'ri foydalanish oqibatida ko'plab kichik maktab yoshidagi bolalar sog'ligidan, vaqtidan, xotirasidan ayrilib, internetga qaram bo'lib qolishmoqda. Bunday holat natijasida o'qishdagi natijalar pasayadi, diqqat susayadi, oilaviy va do'stona munosabatlar zaiflashib, yo'qolib ketadi. Bundan tashqari, internetdagi zararli kontent, yolg'on ma'lumotlar va virtual do'stliklar kichik maktab yoshidagi bolalarning fikrlash tarzi va axloqiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

Kimberly Young 1996-yilda "Internetga qaramlik" tushunchasini ilk bor ommaga olib kirgan va u aholidan "Internetga qaramlik diagnostikasi bo'yicha so'rovnoma"lar o'tkazgan [13]. Bu internet qaramligini aniqlashning dastlabki ilmiy sinab ko'rilgan usullaridan biri bo'lgan.

Adabiyotlar tahlili. Kichik maktab yoshidagi bolalarning internetga qaramlik muammosi bugungi kunda nafaqat psixologik, balki ijtimoiy va ma'naviy masalaga ham aylangan. Shu bois, bu mavzu ko'plab olimlar, mutafakkirlar va zamonaviy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

Sharq mutafakkirlaridan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy va Ibn Sino inson tafakkurining me'yoriy rivojlanishi uchun ilm, odob va vaqtni to'g'ri taqsimlash zarurligini ta'kidlaganlar [1, 2, 3].

Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida inson o'z aqlini foydali yo'nalishga sarf qilmasa, u zarar keltiruvchi qudratga aylanishi mumkinligini yozadi [1]. Bu fikr zamonaviy internetdan foydalanish madaniyatiga to'la mos keladi.

Beruniy esa "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida bilimni faqat amaliy maqsadlarda emas, insonni yuksaltirish vositasi sifatida qo'llash lozimligini aytadi [2].

G'arb olimlaridan esa Nicholas Carr o'zining "Sayozliklar: Internet miyamizga nima qilyapti?" ("The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains") nomli asarida internetdan ortiqcha foydalanish inson miyasining e'tibor va xotira tizimini susaytirishini ilmiy asoslarda isbotlaydi. Uning fikricha, doimiy onlayn bo'lish inson tafakkurini chuqur fikrlashdan yuzaki fikrlashga olib keladi[4].

Shuningdek, M.Prensky o'zining "Raqamli mahalliy aholi, raqamli immigrantlar" ("Digital Natives, Digital Immigrants") nomli maqolasida zamonaviy kichik maktab yoshidagi bolalar "raqamli dunyo farzandlari"ga aylangani, ularning axborotga munosabati avvalgi avlodlardan keskin farq qilayotganini ta'kidlaydi [25]. Bu farq tarbiya, ta'lim va madaniyat sohalarida yangi yondashuvlarni talab qiladi.

O'zbekistonlik olimlardan Sh.Yusupov va N.Tursunovlarning "Axborot madaniyati va kichik maktab yoshidagi bolalar" nomli ilmiy ishlarida internet madaniyatining yetishmasligi kichik maktab yoshidagi bolalarning ruhiy, axloqiy va ijtimoiy hayotida muvozanatni buzayotganini tahlil qilgan [26].

Muhokama. Texnologiya taraqqiyoti inson hayotini yengillashtirmoqda, biroq shu bilan birga, uni o'ziga qaram ham qilmoqda. Internet bugun yosh avlodning do'sti ham, dushmani ham bo'lib qoldi. Hozirda kichik maktab yoshidagi bolalar dunyoni deraza ortidan emas, balki telefon ekranidan kuzatmoqda. Ular atrofidagi go'zallikni emas, balki virtual dunyodagi soxta hayotni ko'proq qadrlay boshlashdi [14].

Ilgari kichik maktab yoshidagi bolalar vaqtini kitob o'qishga, hunar o'rganishga yoki do'stlar bilan suhbat qurishga sarflar edi [15]. Bugungi kunda esa ularning aksariyati kunini virtual tarmoqda o'tkazmoqda.

Abu Rayhon Beruniy "Ilmning nuri insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi", - deya ta'kidlagan [2]. Afsuski, bugungi kichik maktab yoshidagi bolalarning ko'pi internet nurini ilmga emas, o'yinga, vaqtni zoye qilishga yo'naltirgan. Inson o'z

vaqtining egasi bo'lishi kerak, ammo internetga qaramlik insonlarni vaqtining xizmatkoriga aylantirib qo'yimoqda.

Internetga qaramlik - bu oddiygina qo'yib yuboriladigan kasallik emas, balki bu turli psixologik, ijtimoiy va ichki omillar kombinatsiyasi natijasidir.

Bugungi kunda bu kasallikning va tobelikning sabablariga to'xtaladigan bo'lsak, avvalo, kichik maktab yoshidagi bolalarda bo'sh vaqtning ko'p kelib chiqishi va oldiga qo'ygan maqsadlari yo'qligi, kunining tartibsiz kechishiga olib keladi [16]. Yoki oilaviy munosabatalar, xulqiy moyilliklar va impulsivlik sabablar ham mavjud bo'lishi mumkin.

1. Oilaviy munosabatlar. Ota-onalar bilan yuzaga keladigan sovuqqonlik, mehr ko'rsatmasligi, muomala yetishmasligi, stress kichik maktab yoshidagi bolalarni oflayn dunyodan onlayn dunyoga qochishga undaydi [17].

2. Kunning rejasiz bo'lishi. Rejasiz hayot — maqsadsiz yo'lga o'xshaydi. Inson har bir ishni tartib bilan amalga oshirmasa, vaqti bekorga ketadi, natijada na ilmda, na mehnatda, na ruhiy hayotda baraka qoladi [18].

Natijalar. Internet hayotimizning zarur qismi bo'lsa-da, u insonni o'ziga qaram qilmasligi kerak. Kichik maktab yoshidagi bolalarni bu illatdan asrash uchun ham tarbiya, nazorat va ma'naviy yondashuv muhim o'rin tutadi [19]. Quyidagi yo'llar internetga qaramlikning oldini olishda samarali bo'lishi mumkin:

1. Kunning aniq rejasini tuzish. Har bir yosh o'z kunini maqsadli tarzda rejalashtirsa, internetga ortiqcha vaqt ajratmaydi. Vaqtni dars, sport, kitob o'qish va dam olishga bo'lish — eng samarali usuldir.

2. Foydali kontent tanlash. Internetni faqat ilm olish, til o'rganish, foydali ma'lumot izlash yoki ijodiy faoliyat uchun ishlatish kerak [20]. Foydasiz sahifalar, o'yinlar va vaqtni o'g'irlyadigan tarmoqlardan uzoq turish lozim.

3. Ota-ona va o'qituvchi nazorati. Kichik maktab yoshidagi bolalar ko'pincha yo'naltirishga muhtoj [21]. Ota-onalar farzandlari bilan do'stona munosabatda bo'lib, internetdan foydalanganda unga yo'l-yo'riq berishlari zarur. Maktab va o'qituvchilar ham bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishlari kerak [22].

4. Jonli muloqotni kuchaytirish. Internetga berilishning asosiy sababi — yolg'izlik. Do'stlar, oila va birodarlar bilan jonli suhbat, sayr, o'yin, birgalikdagi darslar bu holatni kamaytiradi.

5. Ruhiy va ma'naviy tarbiya. Allomalar ta'kidlaganidek, inson o'z nafsini boshqara bilsa, har qanday qaramlikdan holi bo'ladi [23]. Kichik maktab yoshidagi bolalarni ma'naviyat, e'tiqod, sabr-toqat va halollik ruhida tarbiyalash internet illatidan saqlaydi [24].

Xulosa. Umuman olganda, internet – bu zamonaviy inson uchun beqiyos ne’mat, ammo undan noto’g’ri foydalanish eng katta yo’qotishdir. Kichik maktab yoshidagi bolalarning internetga haddan ortiq berilishi ularning ruhiy osoyishtaligini, diqqatini, ma’naviy qadriyatlarini va real hayot bilan bog’liqligini zaiflashtiradi.

Texnologiya inson uchun xizmat qilishi kerak, inson esa unga qullik qilmasligi lozim.

Forobiy aytganidek, “Aqlni to’g’ri yo’naltirgan kishi – o’z baxtining bunyodkoridir.” Shu bois har bir yosh internetni aql bilan, me’yor bilan, foyda uchun ishlatishni o’rganmog’i darkor [1]. Chunki internetdan foyda ham, zarar ham chiqadi – bu uning qanday qo’llanilishiga bog’liq.

Agar kichik maktab yoshidagi bolalar internetni ilm o’rganish, o’zini rivojlantirish va yaxshilikni targ’ib qilish yo’lida ishlatsalar, u ularning yuksalishiga sabab bo’ladi. Ammo bekorchilik, o’yin, ijtimoiy tarmoqlarga berilish kabi foydasiz ishlarga sarflansa, u insonning vaqtini, salomatligini va orzularini o’g’irlaydi. Shuning uchun har bir yosh shuni anglamog’i kerak: hayotdagi eng katta boylik – vaqt, eng katta kuch – aql, eng to’g’ri yo’l – me’yor.

Adabiyotlar

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: G’afur G’ulom nashriyoti, 1983.
2. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – T.: Fan, 1968.
3. Ibn Sino. Donishnoma. – T.: O’zbekiston, 1999.
4. Carr Nicholas. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. – New York: W.W.Norton, 2010.
5. Karamatova D.S. Kichik maktab yoshidagi bolalarda tabiatga, jamiyatga va o’z-o’ziga nisbatan mas’uliyatli munosabatlarini tizimli rivojlantirish // “Образование и наука в XXI веке” Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 25 (том 3), март, 2022.
6. Karamatova D.S. Zamonaviy ekologik ta’limda bolalarning tabiatga, jamiyatga va o’z-o’ziga nisbatan mas’uliyatli munosabatlarini shakllantirish imkoniyatlari // Miasto Przyszłości. Volume 29 (2022) of ImpaktFactor: 9.2. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/747>. 194-196 b.
7. Karamatova D.S. O’quvchilarda atrof-muhitga ongli munosabatni shakllantirish yo’llari / O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligining ilmiy-metodik jurnal. 2022. № 3-son (may-iyun) -B. 104-107.
8. Karamatova D.S. Zamonaviy ekologik ta’lim mazmunida integrativ yondashuvni ta’minlash // Myg’alim хэм билимлендирий. – № 3. – Nukus, 2022 – B. 90-95.

9.Karamatova D.S. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ekologik ta'lim-tarbiya berishning muhim vazifalari // XXI asr ko'nikmalarini ommalashtirishda talabalarning roli: Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konf. material. 2022-yil 18-noyabr. – Jizzax, 2022. – B. 464-468.

10.Karamatova D.S., Tolliyeva G.R., Qilichova M.J. O'quvchilarda ekologik ong va ekologik madaniyatni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida // “Образование и наука в XXI веке” Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск № 25 (том 3), март, 2022. – B.956-962.

11.Karomatova D.S., Qilichova M.J. Boshlang'ich sinflarda o'zlashtirishi past o'quvchilar bilan ishlash metodikalari // Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. 2022, 1(4), 11-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7248826>

12.Karamatova D., & Mahmudova N. (2025). Tarbiya jarayonini tashkil etishda o'qituvchining kreativ yondashuvi // Theoretical Aspects In The Formation Of Pedagogical Sciences, 2025, 4(7), 133-138. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15210702>

13.Salayeva M.S., Asrorova M.A. Globallashuv sharoitida internet tizimining insoniyat psixikasiga ta'siri / “XXI asr shaxs taraqqiyoti: muammo va yechimlar” mavzusida 1-an'anaviy talaba ilmiy jamiyati TIJ ilmiy-amaliy konferentsiyasi, TAFU «Psixologiya» kafedrasida 2022 yil 20 dekabr.

14.Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // Scientific Progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022. - Pages 384-390.

<http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>

15.Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // Eurasian Journal Of Social Sciences, Philosophy And Culture. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Volume 2 Issue 4, April 2022. ISSN 2181-2888. Pages 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>

16.Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnali, ISSN - 2181-2608. Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - B. 59-62. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>

17.Салаева М.С., Ким Х.В. Формирование положительной мотивации у младших школьников к учебной деятельности// World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 №. 4. – Pp.

- 147-153. <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/439>
- 18.Salayeva M.S., Koshnazarova M.A. Shaxs mobilligini shakllantirish pedagogik muammo sifatida // Journal of science-innovative research in Uzbekistan” jurnali. Volume 2, ISSUE 1, ResearchBib Impact Factor: 8.654/2023 ISSN 2992-8869. 2024. January. -Pp. 16-25.
- 19.Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o’quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // Scientific Progress. Volume 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Pages 380-383.
<http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
- 20.Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Xorijiy tillarni o’qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti. – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 276-281.
- 21.Salaeva M.S., Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda ota-onalarning o’rni // Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке». ISSN: 2658-7998. Выпуск №24 (том 4) (март, 2022). - С.751-754.
https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/Март%202022.%20Том%204.pdf
- 22.Salaeva M.S., Umirova X.S. Bola tarbiyasida oila va maktabning o'zaro hamkorligi // Problems And Scientific Solutions. - Australia, Melbourne. 2022. – B.114-123. <https://zenodo.org/record/6762227#.Y1G7dXZByUk>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6762226>
- 23.Salaeva M.S., Urazova K.V. Boshlang’ich ta’limda o’quv faoliyatning kichik maktab yoshidagi o’quvchilar psixik rivojlanishiga ta’siri / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары. – Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022. - B.432-441. ISBN 978-601-06-8694-6
- 24.Салаева М.С., Павлова М.В. Арт-терапия как средство гармонизации и развития психики младших школьников / «Заманагөй тәлим хәм тәрбия технологиялары: тәжирийбелер, машқалалар хәм перспективалар» атамасында Республикалық илмий-әмелий конференция материаллары топламы. Нөкис. 2022 ж. – Б.412-415.
- 25.Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. – On the Horizon, 2001.
- 26.Yusupov Sh., Tursunov N. Axborot madaniyati va kichik maktab yoshidagi bolalar. – T.: TDPU nashriyoti, 2021.